

Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal

Jurnalning bosh sahifasi: <https://universaljurnal.uz>

Universal International Scientific Journal

e-ISSN: [30660-4540 \(online\)](https://doi.org/10.30660/4540)

Year: 2024 Issue: 1 Volume: 9

Published: 18.12.2024 <https://universaljurnal.uz>

International indexes

GOOGLE SCHOLAR

CROSSREF (OAK BAZA)

ZENODO

OPEN AIRE

EUROPUB

RESEARCHGATE (OAK BAZA)

SJIF

Абдужабборовва Чаросхон Санжарбек кизи

Ферганский медицинский институт общественного
здравоохранения.

Преподаватель кафедры народной медицины и фармакологии

Uzbekistan

abdujabborovacharosxon55@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-3150-3039>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ “AS LUPINUS”

Abstract: In this article, the general effect and acute toxicity of the biologically active substance "As Lupinus" prepared from a mixture of the Japanese saffron tree (lat. *Styphnolóbium japónicum*) and Lupine (lat. *Lupus*) found in Uzbekistan on the organism of mice was determined. The sample was examined in the Laboratory of Pharmacology and Screening of Biologically Active Substances of the Institute of Biorganic Chemistry. "As Lupinus" is a biologically active food additive, presented in a form that seems to be crushed for the experiment, with a unique smell.

Keywords: As Lupinus, biologically active substance, Japanese safora (lat. *Styphnolóbium japónicum*), Lupine (lat. *Lupus*), OECD (2002), Acute Oral Toxicity – Fixed Dose Procedure.

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekistonda topilgan yapon za‘frani (lot. *Styphnolobium japónicum*) va lyupin (lot. *Lupus*) aralashmasidan tayyorlangan “As Lupinus” biologik faol moddasining o‘simliklar organizmiga umumiy ta’siri va o‘tkir zaharliligi o‘rganilgan. sichqonlar. Namuna Bioorganik kimyo

institutining farmakologiya va biologik faol moddalar skriningi laboratoriyasida tekshirildi. "As Lupinus" - bu biologik faol oziq-ovqat qo'shimchasi bo'lib, tajriba uchun maydalangan va o'ziga xos hidga ega.

Kalit soʻzlar: Lupinus sifatida, biologik faol modda, *Styphnolobium japonicum*, lupin (*Lupus*), OECD (2002), O'tkir og'iz toksikligi - belgilangan dozalash tartibi.

Аннотация: В статье изучено общее действие и острая токсичность биологически активного вещества «As Lupinus», приготовленного из смеси шафрана японского (лат. *Styphnolobium japonicum*) и люпина (лат. *Lupus*), обнаруженного в Узбекистане, на организм мышей. Образец был исследован в лаборатории фармакологии и скрининга биологически активных веществ Института биоорганической химии. «As Lupinus» — биологически активная добавка к пище, представленная в как бы измельченной для эксперимента форме, обладающая уникальным запахом.

Ключевые слова: As Lupinus, биологически активное вещество, сафора японская (лат. *Styphnolobium japonicum*), люпин (лат. *Lupus*), ОЭСР (2002), Острая пероральная токсичность – процедура с фиксированной дозой.

Language: Russian

Citation: Abdujabborova , С. (2024). DETERMINATION OF ACUTE TOXICITY “AS LUPINUS”. Universal International Scientific Journal, 1(9), 151–157. <https://doi.org/10.69891/3060-4540.2024.11.88.001>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14554711>

Crossref doi: <https://doi.org/10.69891/3060-4540.2024.11.88.001>

ВВЕДЕНИЕ: Биологически активные вещества – это соединения, обладающие определенной активностью благодаря своим физико-химическим свойствам и оказывающие положительное влияние на определенную функцию организма, иногда не только стимулируя или изменяя ее, но и полностью замещая ее. Полностью нейтральных веществ не существует. Все вещества в той или иной степени влияют на функции организма, помогают достичь определенного эффекта. Наибольшее количество биологически активных

соединений содержится в растительной пище. Такие вещества называются фитоконпонентами. Они влияют на обменные процессы и способствуют детоксикации организма от чужеродных веществ. Кроме того, они могут связывать свободные радикалы.

На протяжении многих лет лекарственные растения и фитотерапия широко использовались в различных обществах для лечения различных недугов. Помимо терапевтического действия, некоторые лекарственные растения

оказывают сильное токсическое воздействие на человека, особенно на детей и пожилых людей. Несмотря на широко распространенное мнение о том, что натуральные продукты безопасны, сообщений об их токсичности мало. Значение острого отравления выше у детей, особенно у новорожденных, поскольку их пищеварительная и иммунная системы еще не полностью развиты.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:

При исследовании содержания антиоксидантов в смеси листьев и плодов шафрана японского, зерна растения люпина, наибольшее содержание антиоксидантов обнаружено в смеси в соотношении 1:1, а с использованием это соотношение смеси. Оба растения, встречающиеся на территории Узбекистана, относятся к семейству бобовых, широко используются в научной медицине и народной медицине и относятся к числу лекарственных растений. Используя смесь 1:1 с самым высоким уровнем антиоксидантов, сочетая научную медицину и народную медицину, было доказано, что эти растения оказывают противовоспалительное, противодиабетическое, неврологическое, суставное, воспалительное, печеночное, селезеночное, сердечно-сосудистое и

многие другие заболевания. Для производства и практического применения пищевой добавки, способствующей профилактике и лечению, исследовано общее действие и острая токсичность биологически активного вещества «As Lupinus» на организм мышей.

МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Экспериментальные животные содержались в виварии Института биоорганической химии и обеспечивались стандартным ежедневным кормом и водой. При оценке острой токсичности исследуемого образца при внутрижелудочном введении его проводили путем введения его группе животных одного пола в фиксированных дозах ступенчато по ОЭСР (2002), Тест № 420: Острая оральная токсичность, сессия 4, издательство ОЭСР, Париж.

В эксперименте исследования по определению острой токсичности проводились на таком веществе как Lupinus. Эксперименты проведены на чистопородных белых лабораторных мышках-самцах массой тела 20+-2,0 г. Эксперимент проводился общепринятым способом, из каждой группы было взято по 5 мышей, общее количество этих животных составило 25.

Все фармакологические исследования проводились на здоровых, сексированных мышах, находящихся на карантине в течение 10-14 дней. В качестве люпина вещество вводили в желудок мышам в дозах 2000, 3000, 4000 и 5000 мг/кг в разных концентрациях в одном объеме с помощью специального зонда. Также животным контрольной группы давали равное количество дистиллированной воды.

В первый день экспериментов в лабораторных условиях ежедневно контролировали общее состояние животных основной и контрольной групп, возможные толчки и гибель, показатели их функционального состояния. В течение следующих двух недель в виварии ежедневно во всех группах проверяли общее состояние, активность, волосяной покров, состояние кожи, частоту и глубину дыхания, состояние мочеиспускания, изменение массы тела и другие показатели. Все подопытные животные содержались на одном и том же обычном рационе, ограничение воды и еды не ограничивалось.

Пробит-анализ Личфилда-Уилкоксона использовали для определения средней летальной дозы (ЛД₅₀) исследуемой биологически активной

добавки в конце эксперимента. Определение класса токсичности проводилось по классификации ОЭСР.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Для определения общего действия и острой токсичности биологически активного вещества ас-люпинуса исследуемое вещество ас-люпинуса в дозах 2000, 3000, 4000 и 5000 мг/кг вводили в желудок с помощью специального шприца-зонд. Животным контрольной группы вводили равное количество дистиллированной воды.

При введении As Lupinus мышам в дозах 2000, 3000, 4000 и 5000 мг/кг острых токсических эффектов по указанным выше параметрам не наблюдалось. При приеме люпина 4000 и 5000 мг/кг через 5-6 минут у животных наблюдалось учащение дыхания, концентрация внимания в одном месте, сужение и сужение глаз, этот процесс продолжался 40-45 минут, а затем мыши возвращались в состояние нормальное, продолжал пить корм и воду.

В первый день эксперимента общее состояние животных ежедневно контролировали в лаборатории, где в ходе эксперимента наблюдали выживаемость, общее состояние, возможную дрожь и гибель как показатели их функционального состояния.

Затем в течение 2 недель в условиях вивария контролировали общее состояние и активность животных всех групп, различные состояния их поведения, глубину и скорость дыхания, изменения шерсти, кожного покрова и массы тела. Все животные содержались в одинаковых условиях вивария на обычном рационе, вода и пища не ограничивались. Гибели животных при указанных выше дозах в течение всего эксперимента не наблюдалось.

Что касается Люпинуса, то во всех изученных дозах острых токсических эффектов по указанным выше показателям у животных не наблюдалось. При этих дозах на протяжении всего эксперимента не было зарегистрировано ни одной гибели животных. На основании полученных результатов установлено, что средняя летальная доза (ЛД 50) данной биологической добавки составляет >5000 мг/кг. Полученные результаты представлены в таблице ниже.

Показатели острой токсичности биологически активного вещества *As Lupinus* на мышах, n=5. 1-таблица:

Группы	Вид животного, пол	Доза мг/кг, мл	Количество животных/павших животных в группе	Средний вес животного (г) (1 день)	Средний вес животного (г) (7 дней)	Средний вес животного (г) (14 дней)	LD с доверительным интервалом 50
<i>As Lupinus</i>	Мышь - самец	2000	5/0	20	22	25	>5000 мг/кг
		3000	5/0	20	22	24	
		4000	5/0	21	22	23	
		5000	5/0	21	21	23	
Контроль		0,5 мл	5/0	21	23	25	-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

При исследовании содержания антиоксидантов в смеси листьев и плодов шафрана японского, зерна растения люпина, наибольшее содержание антиоксидантов обнаружено в смеси в соотношении 1:1, и на основе этой смеси создано биологически активное вещество под названием «Ас Люпин». соотношение смеси. Исследовано

общее действие и острая токсичность биологически активного вещества «Ас Люпинус» на мышах. На основании полученных результатов можно сделать вывод, что при изучении свойств острой токсичности биологически активного вещества *Lupinus* на мышах данный образец был отнесен к 6-му классу нетоксичных соединений и ЛД50 составила >5000 мг./кг.

Объединив научную медицину и народную медицину, биологически активный ингредиент люпина является противовоспалительным, противовоспалительным средством при диабете, нервных заболеваниях, заболеваниях суставов, воспалениях желудочно-кишечного тракта, печени, селезенки, сердечно-сосудистых заболеваниях и пищевых добавках, которые помогают в профилактике и рекомендуется лечение многих заболеваний, производство и реализация.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Council for International Organizationis – (internet) 2012 International building principles for biomedical research involving animals. (Cited 5 August 2014)
2. A.N.Mironova. Rukovodstvo po provedeniyu doklinicheskix issledovaniy lekarstvennix sredstv. Chast pervaya Pod red: Grif i K, 2012.-944 s
3. Belenkiy M.A. Elementi kolichestvennoy osenki farmakologicheskogo effekta. -L.: Gosudarstvennoe izd-vo medisinskoj literaturi, 1963. -151 s
4. I.R Asqarov. Tabobat qomusi . Toshkent.- Mumtoz so‘z. - 2019.
5. I.R. Asqarov. Sirli tabobat. Toshkent.- Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi, 1010, 2021.
6. I.R. Asqarov. Fitoterapiya. Toshkent.- Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi, 2023.
7. I.R. Asqarov. Dalillarga asoslangan xalk tabobati usullari.- Toshkent.-Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi, 2023.
8. OECD (2001) Guideline for testing of chemicals. Acute Oral Toxicity-Fixed Dose Procedure № 420 Rukovodiyashiy dokument OESR Test № 420 “Acute Oral Toxicity – Fixed Dose Procedure”.
9. Asqarov I.R. Tovarlar kimyosi (Monografiya). Fan va texnologiyalar Markazining bosmaxonasi. - Toshkent - 2019. -1000 b.
10. Abdujabborova Ch.S. YaPON SAFORASI (LAT. STYPHONOLOBIMUM JAPONICUM) NING KIMYOVIY TARKIBI VA TABOBATDA QO‘LLANILISHI. // Xalk tabobati plyus // -2023/12. -S. 47,48,49. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=hKvs_GgAAAAJ&citation_for_view=hKvs_GgAAAAJ:epqYDVWIO7EC
11. Abdujabborova, C. (2023). STYPHONOLOBIMUM JAPONICUM (SOFORA JAPONICA) THE CHEMICAL COMPOSITION AND APPLICATION IN MEDICINE <https://sirpublishers.org/index.php/jomap/article/view/271> https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=hKvs_GgAAAAJ&citation_for_view=hKvs_GgAAAAJ:eQOLeE2rZwMC
12. Mamatqulova, S. A., & Abdujabborova, C. S. qizi. (2024). LYUPIN O‘SIMLIGI KIMYOVIY TARKIBI VA XALK TABOBATIDA QO‘LLANILISHI. Educational research in universal sciences, 3(3), 73–79. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10836516>https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=hKvs_GgAAAAJ&citation_for_view=hKvs_GgAAAAJ:Z5m8FVwuT1cC
13. Asqarov, I. R., & Abdujabborova, C. S. qizi . (2024). "AS LUPINUS" TARKIBIDAGI VITAMINLAR MIQDORINI ANIQLASH. Educational research in universal sciences, 3(6), 402–408. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12311950>
14. Воробьев А.Е., Мамасаидов Д.Т., Воробьев К.А., Абдужабборова Ч.С. // БИОТЕХНОЛОГИЯ В МЕДИЦИНЕ И ЗНАЧЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ // Монография // Фергана // “Classic” -2024 // 210 с. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=hKvs_GgAAAAJ&citation_for_view=hKvs_GgAAAAJ:BUYA1_V_uYcC

15. Asqarov, I., Mamatqulova, S., & Abdujabborova, C. (2024). "AS LUPINUS" TARKIBIDAGI OQSILLAR MIQDORINI ANIQLASH. Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal, 1(3), 22–29. Retrieved from. <https://universaljurnal.uz/index.php/jurnal/article/view/632>
16. Abdujabborova Ch. S., I.R.Asqarov, S.A.Mamatqulova - // YAPON SAFORASI VA LUPIN O'SIMLIKLARINING ARALASHMASI TARKIBIDAGI AMINOKISLOTALAR MIQDORINI ANIQLASH // Qo'qon DPI. Ilmiy xabarlar // -2024 https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=hKvs_GgAAAAJ&citation_for_view=hKvs_GgAAAAJ:v1_lew4L6wgC
17. Abdujabborova Ch. S., I.R.Asqarov, S.A.Mamatqulova - // YAPON SAFORASI VA LUPIN O'SIMLIKLARINING ARALASHMASI TARKIBIDAGI FLAVONOIDLAR MIQDORINI ANIQLASH // Qo'qon DPI. Ilmiy xabarlar // -2024 https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=hKvs_GgAAAAJ&citation_for_view=hKvs_GgAAAAJ:U4n9YNQMCAIC
18. Аскарлов, И. Р., Маматкулова, С. А., & Абдужабборовва, Ч. С. к. (2024). АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ СОФОРЫ ЯПОНСКОЙ. Журнал химии товаров и народной медицины, 3(1), 97–111. <https://doi.org/10.55475/jcgtm/vol3.iss1.2024.180>
19. Аскарлов, И. Р., Маматкулова, С. А., & Абдужабборовва, Ч. С. к. (2024). ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ ВЕЩЕСТВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В СМЕСИ ЯПОНСКОГО САФЛОРОВОГО ДЕРЕВА И ЛЮПИНА. Журнал химии товаров и народной медицины, 3(1), 192–204. <https://doi.org/10.55475/jcgtm/vol3.iss1.2024.259>